

Васильков Д. В.

аспірант,

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

<https://orcid.org/0009-0004-7973-154X>

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У СТРАТЕГІЧНОМУ МАРКЕТИНГОВОМУ УПРАВЛІННІ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНО- БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

JEL Classification: M31, N20

SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. Стаття присвячена актуальним питанням впровадження штучного інтелекту в стратегічне маркетингове управління інвестиційних банків. Актуальність теми зумовлена трансформацією ринку інвестиційно-банківських послуг під впливом цифровізації, глобалізації та зростання конкуренції, що знижує ефективність традиційних маркетингових стратегій. Водночас швидкий розвиток штучного інтелекту (ШІ) відкриває нові можливості для маркетингової діяльності. Проте науково-методологічні підходи до інтеграції ШІ у стратегічне маркетингове управління інвестиційних компаній залишаються недостатньо розробленими. Дослідження здійснено на основі системного підходу з використанням методів порівняльного та контент-аналізу, а також синтезу і узагальнення. Висунуто гіпотезу, що інтеграція штучного інтелекту в процеси стратегічного маркетингового управління підвищує точність прогнозування, персоналізацію пропозицій, ефективність прийняття стратегічних рішень, швидкість реагування на зміни та загалом конкурентоспроможність інвестиційних банків. У статті розглянуто сучасні наукові підходи до інтеграції технологій штучного інтелекту в маркетинг, з особливим фокусом уваги на фінансовий сектор, досліджено еволюцію застосування технологій ШІ в інвестиційному банкінгу. В результаті дослідження систематизовано ключові переваги та недоліки, а також перспективи застосування ШІ в маркетинговій діяльності. Запропоновано напрями та інструменти впровадження ШІ у стратегічне маркетингове управління інвестиційних банків та окреслено очікуваний ефект і можливі ризики. Теоретичне значення дослідження полягає в узагальненні наукових підходів до інтеграції ШІ в маркетингову діяльність. Практичне значення визначається можливістю використання запропонованих рекомендацій інвестиційними компаніями для підвищення їх конкурентоспроможності.

Ключові слова: стратегічний маркетинг, маркетингові стратегії, ринок інвестиційно-банківських послуг, штучний інтелект (ШІ), конкурентні переваги.

Abstract. The article is devoted to the topical issues of introducing artificial intelligence into the strategic marketing management of investment banks. The topic's relevance is due to the transformation of the investment banking services market under the influence of digitalization, globalization, and increased competition, which reduces the effectiveness of traditional marketing strategies. At the same time, the rapid development of artificial intelligence (AI) opens up new opportunities for marketing activities. However, scientific and methodological approaches to integrating AI into the strategic marketing management of investment companies remain insufficiently developed. The research was carried out on the basis of a systematic approach using methods of comparative and content analysis, as well as synthesis

and generalization. The hypothesis is put forward that the integration of artificial intelligence into the processes of strategic marketing management increases the accuracy of forecasting, personalization of offers, the effectiveness of strategic decision-making, the speed of response to changes, and, in general, the competitiveness of investment banks. The article examines modern scientific approaches to integrating artificial intelligence technologies into marketing, focusing on the financial sector. It explores the evolution of AI technologies in investment banking. As a result of the study, the key advantages, disadvantages, and prospects for applying AI in marketing activities are systematized. Directions and tools for implementing AI in the strategic marketing management of investment banks are proposed, and the expected effect and possible risks are outlined. The study's theoretical significance lies in the generalization of scientific approaches to integrating AI into marketing activities. The practical significance is determined by the possibility of using the proposed recommendations by investment companies to increase their competitiveness.

Keywords: strategic marketing, marketing strategies, investment banking market, artificial intelligence (AI), competitive advantages.

Вступ

За сучасних умов глобальний ринок інвестиційно-банківських послуг трансформується під впливом цифровізації, глобалізації, загострення конкуренції, зростання очікувань клієнтів та посилення регуляторних вимог. У такому динамічному та нестабільному середовищі стратегічне маркетингове управління виступає каталізатором розвитку та нарощення конкурентоспроможності інвестиційних компаній. Проте традиційні підходи до планування та реалізації маркетингових стратегій виявляються недостатньо ефективними й потребують переосмислення та вдосконалення із застосуванням інноваційних методів і технологій. Водночас стрімкий розвиток штучного інтелекту (ШІ) відкриває нові можливості для маркетингової діяльності на всіх рівнях — від прогнозування попиту і підтримки стратегічних рішень до персоналізації пропозицій і оптимізації комунікацій. Втім, науково-методологічні підходи до інтеграції ШІ у стратегічне маркетингове управління інвестиційних компаній залишаються недостатньо розробленими. Це визначає актуальність дослідження та необхідність подальшого вивчення потенціалу штучного інтелекту для впровадження в процеси стратегічного маркетингового управління в інвестиційно-банківському секторі.

Протягом останніх років застосування алгоритмів і технологій штучного інтелекту в маркетинговій діяльності підприємств привертає дедалі більшу увагу науковців. Таранич А.В. і Пелехацький Д.О. у своїй статті [1] досліджують тенденції розвитку ШІ, принципи його використання в діяльності підприємств, переваги та вплив на забезпечення конкурентних переваг на ринку. Роль ШІ в стратегічному управлінні вони пов'язують із ширшим уявленням про внутрішні процеси та зовнішнє середовище підприємства, визначенням напрямів для оптимізації та зростання. Автори підкреслюють, що найбільші переваги ШІ приносить маркетингу, оскільки сприяє кращому розумінню потреб клієнтів, створенню конкурентоспроможних продуктів, персоналізації взаємодії тощо. У роботі Kumar V., Ashraf A. R. та Nadeem W. [2] штучний інтелект розглядається як ключовий чинник трансформації галузей і бізнес-практик. Особливо відчутними є зміни в маркетингу, де ШІ забезпечив можливість глибшої аналітики даних і автоматизації процесів, що позитивно впливає на прийняття стратегічних рішень, персоналізацію та ефективність. Ці висновки узгоджуються з результатами дослідження Проценка А.К. [3], який аналізує різні аспекти використання штучного інтелекту в маркетингу. У статті Білик І.І. та Лаврик К.Р. [4] розглянуто вплив ШІ на вдосконалення маркетингових стратегій та ефективність маркетингових процесів, наголошено, що інтеграція ШІ в маркетингові стратегії та персоналізований маркетинг є необхідною умовою забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Шуміло Я.М. [5] досліджує можливості ШІ для управління поведінкою економічних агентів у маркетинговій діяльності, виокремлюючи інструменти, що застосовуються на всіх етапах маркетингової діяльності, починаючи від збору й аналізу інформації,

формування маркетингової стратегії до її реалізації та виконання завдань маркетингового плану. Автор зазначає, що використання таких технологій впливає на процеси прийняття рішень як маркетологами, так і споживачами.

У низці наукових праць досліджено особливості та переваги інтеграції штучного інтелекту в процеси стратегічного маркетингу. Так, Huang M.-H. та Rust R.T. [6] відзначають широкі можливості для застосування ШІ в різних сферах маркетингу, насамперед на стратегічному рівні. Автори пропонують модель, яка на кожному з трьох ключових етапів — маркетингових досліджень, розробки стратегії та реалізації маркетингових заходів — демонструє способи використання штучного інтелекту: механічний ШІ для автоматизації повторюваних маркетингових функцій, мислячий ШІ для обробки даних з метою прийняття рішень та чуттєвий ШІ для аналізу взаємодій і людських емоцій. Зокрема, на етапі стратегічного планування механічний ШІ може бути застосований для сегментування ринку, мислячий — для вибору цільових сегментів, а чуттєвий — для позиціонування пропозицій. Stone M., Brooks N. та Kay M. [7], підкреслюючи недостатню кількість досліджень із застосування ШІ в стратегічному маркетингу, наголошують на їх необхідності через те, що у багатьох сферах штучний інтелект дедалі більше застосовується вже не лише для рутинних, повторюваних функцій на операційному рівні, а й для прийняття стратегічних рішень. У статті окремо проаналізовано можливості застосування ШІ в стратегічному маркетингу та на рівні комплексу маркетингу. Дослідження Manjunath V.S., Girisha T., Bastray T., Sharma T. та ін. [8] також підтверджує значні зміни в стратегічному маркетингу через використання ШІ — завдяки прогностичній аналітиці, підвищенню ефективності прийняття рішень, персоналізації взаємодії з клієнтами. Унгурян М.О., Купрієнко К.С. та Онофрійчук І.В. [9] відзначають, що ШІ трансформує стратегічне маркетингове планування та окреслюють ключові напрями й інструменти його використання в цій сфері, а також розглядають перспективи його подальшої інтеграції в маркетинг з урахуванням основних переваг і недоліків. Бобро Н., Гищук Р., Струнгар А., Буковський О. та Алексейко В. [10] аналізують можливості та виклики інтеграції штучного інтелекту маркетингові стратегії. Результати дослідження підкреслюють потенціал ШІ для підвищення ефективності маркетингових кампаній та оптимізації операцій, а також формують основу для розробки правил і стандартів, що мінімізують ризики його застосування.

Поступово зростає кількість публікацій щодо впровадження штучного інтелекту в маркетингові процеси в банках і небанківських фінансових інституціях. Popescu J., Spulbar L.F. та Smarandescu A. [11] аналізують трансформаційний вплив штучного інтелекту на стратегічний маркетинг у секторі фінансових послуг та розглядають конкретні приклади його застосування в цій галузі. Клоба Л. та Клоба В. [12] досліджують роль і основні сфери використання ШІ в маркетингу фінансових послуг, аналізують можливості, переваги та недоліки його застосування в маркетинговій стратегії, вплив на персоналізацію сервісів, підвищення ефективності взаємодії з клієнтами та зміцнення конкурентних позицій фінансових установ. Автори вважають, що маркетинг і штучний інтелект сьогодні стали нероздільними, а в фінансовому секторі ШІ є невід'ємною складовою маркетингової стратегії.

Необхідно відзначити, що практично відсутні дослідження, присвячені застосуванню ШІ в маркетингу інвестиційно-банківських послуг. В одній з небагатьох публікацій з даного напрямку Chaudhari S. [13] простежує еволюцію застосування штучного інтелекту інвестиційному банкінгу — від перших автоматизованих рішень до сучасних алгоритмів аналізу великих даних. Автор підкреслює, що ШІ трансформує галузь, замінюючи традиційні методи, засновані на людських рішеннях, на прийняття рішень, орієнтованих на дані. Інтеграція ШІ сприяє підвищенню ефективності діяльності та суттєво змінює конкурентне середовище інвестиційних банків. Автор аналізує практичні кейси і відзначає, що провідні фінансові установи успішно застосовують ШІ, зокрема, для оцінки ризиків та персоналізованих інвестиційних консультацій.

Незважаючи на суттєвий науковий внесок дослідників у розробку теоретичних і практичних аспектів використання штучного інтелекту в маркетинговій діяльності, питання трансформації

стратегічного маркетингового планування на його основі залишаються недостатньо вивченими. Практично не дослідженою є проблематика впровадження ШІ в стратегічний маркетинг у сфері інвестиційного банкінгу. Виходячи з викладеного вище, завданнями даної статті є проведення системного аналізу особливостей, переваг, недоліків та перспектив застосування технологій і інструментів штучного інтелекту в стратегічному маркетинговому управлінні інвестиційних компаній.

Метою статті є дослідження впливу технологій штучного інтелекту на маркетингову діяльність у сфері інвестиційного банкінгу, систематизація та узагальнення особливостей, переваг і ризиків, а також визначення перспективних напрямів інтеграції штучного інтелекту в процеси стратегічного маркетингового управління на ринку інвестиційно-банківських послуг.

Результати

Штучний інтелект останніми роками широко застосовується в маркетинговій діяльності підприємств. При цьому варто відзначити, що з допоміжного технологічного інструменту ШІ перетворюється на ключовий елемент маркетингових стратегій. Зростання обсягів інвестицій компаній у технології штучного інтелекту в глобальному масштабі прискорює трансформацію маркетингової діяльності та водночас змінюється характер взаємодії споживачів з брендами. Очікується, що в 2025 році світовий дохід від використання штучного інтелекту в маркетингу досягне приблизно 47 млрд доларів США та до 2028 року перевищить 107 млрд дол [14].

У фінансовому секторі, специфіка діяльності якого пов'язана з великими масивами даних, технології штучного інтелекту застосовуються протягом десятиліть, сприяючи точності операцій та підвищенню ефективності. З розвитком генеративного ШІ (genAI) інвестиції в штучний інтелект у фінансовому секторі зросли. Це пов'язують із високим потенціалом повної автоматизації для 32-39 % операцій на ринках капіталу, страхування та банківських послуг, а також значним потенціалом для підтримки 34–37 % операцій інструментами штучного інтелекту. У 2023 році фінансові компанії витратили 35 млрд дол США на штучний інтелект, і до 2027 року прогнозовані інвестиції досягнуть 97 млрд дол [15, р. 5]. Це свідчить про те, що фінансові послуги є однією з галузей, які найбільш активно впроваджують ШІ та застосовують автоматизацію й машинне навчання для оптимізації завдань, зниження операційних витрат і підвищення точності, що згідно з очікуваннями, має сприяти зростанню доходів у найближчі роки. Найпоширенішим застосуванням штучного інтелекту серед інвестиційних банків світу станом на 2020 рік було машинне навчання, за ним слідували технології прогнозування аналітики та віртуальних помічників [16].

Інтеграція штучного інтелекту в інвестиційний банкінг відбувалась поступово. Базова автоматизація рутинних операцій і впровадження комп'ютерних алгоритмів для торгівлі почалися ще в 1990-х роках, впровадження моделей машинного навчання для аналізу ринку та поведінки клієнтів — у 2000-х роках. Інтеграція чат-ботів і робо-консультантів у 2010-х роках підвищила ефективність персоналізованого обслуговування та операційної діяльності інвестиційних банків. Сьогодні штучний інтелект вбудований у різні аспекти інвестиційного банкінгу, значною мірою зосереджений на персоналізації та ефективності. Інвестиційні компанії використовують ШІ для адаптації послуг до окремих клієнтів, прогнозуючи їхні потреби. Моделі машинного навчання постійно вдосконалюються, пропонуючи точніші прогнози ринку та оцінку ризиків. Крім того, ШІ активно застосовується для дотримання регуляторних вимог та виявлення шахрайства, що зменшує ризик людської помилки. Отже, застосування штучного інтелекту в інвестиційному банкінгу є не лише сучасним трендом, а відображає фундаментальні зміни в функціонуванні галузі. І оскільки ШІ продовжує розвиватися, очевидно, що майбутнє інвестиційного банкінгу формуватиметься цими технологіями. При цьому викликом залишається поєднання інновацій з етичними міркуваннями та забезпеченням конфіденційності даних [17].

Безпрецедентно високі темпи технологічної трансформації та інтеграції інноваційних рішень створюють невизначеність для всіх учасників фінансового ринку та регуляторів. За таких умов

зростає важливість стратегічного маркетингового управління на основі результатів стратегічного аналізу зовнішнього середовища. Очевидно, що технологічні зміни в галузі потребують відповідної трансформації маркетингової діяльності на стратегічному та оперативному рівнях, проте, як свідчить аналіз публікацій, на даний час практично відсутні дослідження, присвячені інтеграції таких технологічних інструментів у стратегічний маркетинг фінансових інституцій і, зокрема, інвестиційних компаній.

Для оцінки перспектив інтеграції штучного інтелекту в стратегічний маркетинг інвестиційних банків необхідно систематизувати основні переваги та обмеження його застосування в маркетинговій діяльності. Результати наукових досліджень засвідчують значні переваги використання штучного інтелекту в маркетингу, які, узагальнюючи, можна об'єднати в дві групи:

На стратегічному рівні інструменти на базі ШІ можуть бути застосовані для:

- збору, інтеграції та обробки даних з різних джерел [1; 9], а також виявлення відсутньої інформації [7];
- швидкого аналізу великих масивів даних [4; 8], підвищення точності прогнозів ринкових тенденцій та стратегічного аналізу на основі великих даних, машинного навчання, предиктивної (прогнозої) аналітики [1; 3; 9];
- точного та динамічного сегментування ринку на основі моделей машинного навчання [1; 11], вибору найбільш перспективних сегментів [9] і детального вивчення цільових споживачів [4], глибшого розуміння їхніх потреб і поведінки завдяки аналізу великих масивів даних у реальному часі та прогнозній аналітиці [1; 11];
- управління ризиками, які можуть залишатися поза увагою при традиційних підходах [1];
- підвищення обґрунтованості стратегічних рішень через використання складних аналітичних інструментів [10], їх раціональності за рахунок мінімізації когнітивних упереджень [7], а також точності, оперативності та ефективності процесу ухвалення рішень завдяки обробці великих обсягів даних у режимі реального часу, особливо у відповідь на нові дані або конкурентні загрози [1; 7]; формування єдиної бази даних для підтримки прийняття рішень з інтеграцією навчання систем на основі попереднього досвіду [7];
- створення ефективніших маркетингових стратегій завдяки застосуванню прогнозої аналітики на основі аналізу великих даних і машинного навчання [3], їх оптимізації та гнучкого адаптування до змін у зовнішньому середовищі [1; 3; 8];
- посилення клієнтоорієнтованості стратегій та формування стійких конкурентних переваг завдяки кращому розумінню цільових споживачів, високому рівню персоналізації продуктів і комунікацій [11];
- автоматизації процесів та перенесення управлінського фокусу на пошук нових можливостей для зростання компанії [1; 4].

На тактичному рівні ШІ може застосовуватися для:

- прогнозування попиту та результатів маркетингових заходів на основі аналізу великих даних та машинного навчання [4; 8];
- «перепроєктування» клієнтського досвіду для досягнення кращих результатів [3];
- прогнозування поведінки споживачів та відповідної адаптації маркетингових кампаній, що підвищує задоволеність клієнтів та рентабельність інвестицій [8];
- підвищення якості управління маркетинговими проєктами [7];
- порівняння пропозицій конкурентів [1];
- оптимізації рекламних кампаній [4], удосконалення й адаптації цільових маркетингових кампаній і моніторинг їх ефективності в реальному часі на основі алгоритмів,

інструментів автоматизації, прогнозного маркетингу, що підвищує задоволеність клієнтів та рентабельність інвестицій [8; 11];

- персоналізації контенту, поглиблення взаємодії зі споживачами [10] та підвищення її ефективності, зокрема, завдяки таким технологіям, як обробка природної мови та аналіз емоційних реакцій [8; 9], оптимізація та забезпечення високого рівня персоналізації комунікацій з існуючими та потенційними покупцями, що є важливим чинником формування конкурентних переваг у сучасних умовах [1; 4; 8];
- розвитку маркетингової діяльності та підвищення її ефективності [3] за рахунок інтеграції прогнозової аналітики та машинного навчання в операційні процеси.

Разом із тим дослідники відзначають низку недоліків та проблемних аспектів застосування технологій ШІ в маркетингу, пов'язаних, зокрема, із:

- конфіденційністю та безпекою даних [1; 2; 4; 8; 9; 10; 11; 13];
- дотриманням етичних принципів [4; 8; 9; 10; 11; 13];
- ризиками зловживань і поширення дезінформації [2];
- якістю даних [1], можливими помилками алгоритмів [4], алгоритмічними упередженнями, здатними призводити до викривлень при розробці маркетингових стратегій, що підкреслює важливість прозорих алгоритмічних рішень і практик [1; 2; 8; 10; 11];
- надмірною залежністю від автоматизованих систем [11] та зростанням цифрового розриву [9];
- дотриманням регуляторних вимог, зокрема, на фінансових ринках [13];
- технологічними та фінансовими бар'єрами, особливо для малих і середніх підприємств [10];
- складністю навчання персоналу, але також і зі скороченням робочих місць [3].

Застосування технологій та інструментів штучного інтелекту в маркетинговій діяльності має високий потенціал розвитку, про що свідчать численні дослідження. Серед перспективних напрямів застосування штучного інтелекту для маркетингових інновацій і стратегій виділяють: аналіз поведінки клієнтів за допомогою ШІ, оцінювання ефективності маркетингових заходів, автоматизація маркетингових стратегій, удосконалення клієнтського досвіду, дотримання етичних аспектів, пошук нових можливостей зростання [2]. Майбутні тенденції застосування ШІ в маркетингових стратегіях на ринку фінансових послуг включають: 1) поглиблену персоналізацію на основі аналізу поведінкових, соціальних і транзакційних даних; 2) широке застосування предиктивної аналітики та моделей поведінкової економіки; 3) інтеграцію з технологіями емоційного аналізу; 4) підвищення ефективності стратегій омніканальної взаємодії з клієнтами; 5) розвиток адаптивного маркетингу [12].

При цьому широке впровадження технологій штучного інтелекту в маркетингову практику банківських установ та небанківських фінансових інституцій, зокрема інвестиційних компаній, має відбуватись з урахуванням пов'язаних з цим ризиків і проблем. Так, організації мають дотримуватись етичних стандартів, прозорості алгоритмічних рішень, захисту даних тощо. Це зумовлює необхідність розробки відповідальних маркетингових стратегій, здатних поєднувати технологічні можливості штучного інтелекту, які забезпечують точність, ефективність, високий рівень індивідуалізації продуктів та персоналізацію взаємодії, з клієнтоорієнтованим підходом, спрямованим на формування довіри клієнтів і їх задоволення [11; 12]. Довіра клієнтів значною мірою залежить від забезпечення захисту конфіденційності та кібербезпеки, які є критично важливими для діяльності фінансових інституцій. У перспективі, згідно з прогнозами, ШІ сприятиме створенню інтелектуальних, адаптивних та орієнтованих на людину систем взаємодії, що мають забезпечувати не лише покращення бізнес-результатів, а й довгострокові відносини з клієнтами [12]. Для зниження ризиків надмірної залежності від автоматизованих систем та потенційних викривлень, спричинених

алгоритмічними упередженнями, дослідники пропонують використовувати збалансовану оцінку ролі штучного інтелекту в формуванні майбутнього взаємодії з клієнтами та підвищенні ефективності маркетингових рішень фінансових інституцій [11]. Крім того, враховуючи високий рівень регулювання фінансового ринку, важливою умовою для успішної інтеграції технологій штучного інтелекту в стратегічне маркетингове управління інвестиційних банків та інших фінансових інституцій є наявність відповідної регуляторної бази [12].

Виходячи з сучасного розуміння стратегічного маркетингового управління, що передбачає розробку й реалізацію маркетингових стратегій на основі результатів аналізу та відповідно до місії й стратегічних цілей організації, виділимо можливі сфери застосування штучного інтелекту. Спираючись на результати попередніх досліджень та адаптуючи їх до специфіки інвестиційно-банківського бізнесу, розглянемо функціональні сфери та інструменти штучного інтелекту для стратегічного маркетингового управління в інвестиційному банкінгу (табл. 1).

Таблиця 1

Інструменти штучного інтелекту для стратегічного маркетингового управління в інвестиційному банкінгу

Функціональна сфера	Інструмент ШІ	Призначення / застосування	Очікуваний ефект	Потенційні ризики
Аналіз поведінки клієнтів та сегментування	Аналіз великих даних, моделі машинного навчання	Аналіз транзакцій і поведінкових даних	Поглиблена персоналізація, підвищення задоволеності клієнтів, точна сегментація	Залежність від даних, ризики безпеки та конфіденційності, алгоритмічні упередження
Аналіз ринкових даних та прогнозування	Прогнозна аналітика, моделі машинного навчання	Аналіз конкурентів і тенденцій ринку, прогноз попиту	Точність прогнозів, стратегічне планування, швидке реагування	Залежність від якості даних, алгоритмічні упередження
Інновації та зростання	Виявлення нових можливостей	Ідентифікація трендів і нових сегментів	Нові джерела доходу, стратегічний розвиток	Хибні прогнози, залежність від моделей
Розробка маркетингових стратегій	Автоматизовані системи підтримки прийняття рішень	Підтримка стратегічних рішень, оптимізація кампаній	Ефективність стратегій, оптимізація ресурсів	Надмірна автоматизація, алгоритмічні упередження
Адаптивний маркетинг	Адаптивні алгоритми	Динамічна зміна стратегій залежно від клієнтів і ринкових трендів	Гнучкість та швидке реагування на зміни, релевантність пропозицій	Складність реалізації, постійний моніторинг, залежність від систем
Управління клієнтським досвідом	Оmnіканальні системи, чат-боти, віртуальні асистенти	Координація взаємодії через різні канали, навчання на	Покращений клієнтський досвід, довгострокова лояльність,	Проблеми інтеграції, ризики конфіденційності та безпеки, зниження

		основі взаємодії, персоналізація	конкурентні переваги	«людського фактору»
Оцінка ефективності маркетингових стратегій	Аналіз ефективності кампаній / KPI, ROI	Моніторинг результатів, прогнозування ефективності	Оптимізація ресурсів і бюджету, підвищення ефективності	Помилкові інтерпретації даних, ризик хибних рішень
Етика та прозорість	Алгоритмічний контроль	Відповідальне використання, етичність рішень	Довіра клієнтів, зниження репутаційних ризиків	Обмеження швидкості автоматизації, додаткові ресурси

Джерело: розробка автора на основі [11; 12; 17]

З огляду на викладене та результати попередніх досліджень, штучний інтелект має значний потенціал для застосування в стратегічному маркетинговому управлінні інвестиційних банків, відкриваючи нові можливості для підвищення ефективності та зміцнення конкурентних переваг.

Висновки

У результаті проведеного дослідження встановлено, що застосування технологій штучного інтелекту дозволяє підвищувати ефективність маркетингових стратегій інвестиційних компаній завдяки кращому розумінню потреб клієнтів, оптимізації взаємодії з ними, точності прогнозів, персоналізації пропозицій, обґрунтованості стратегічних рішень. Основні виклики пов'язані з забезпеченням якості, конфіденційності та безпеки даних, дотримання етичних принципів та регуляторних вимог, ризиком алгоритмічних упереджень. Загальний тренд на подальший розвиток ШІ та його інтеграцію в різні види діяльності, і зокрема в фінансовому секторі, визначає необхідність розробки інвестиційними компаніями маркетингових стратегій, здатних поєднувати технологічні можливості ШІ з клієнтоорієнтованим підходом, високу якість і безпеку даних із дотриманням етичних принципів і регуляторних вимог. В ході дослідження виділено функціональні сфери та окреслено можливі інструменти ШІ для стратегічного маркетингового управління в інвестиційному банкінгу.

У подальших дослідженнях доцільно зосередитися на аналізі ефективності впровадження інструментів штучного інтелекту в стратегічний маркетинг інвестиційних банків і розробленні рекомендацій з оптимального поєднання технологічних можливостей ШІ та клієнтоорієнтованості.

Список використаних джерел

1. Таранич А. В., Пелехацький Д. О. (2024). Використання штучного інтелекту в процесах стратегічного управління підприємствами. *Економіка України*. № 1. С. 54-65. <https://doi.org/10.15407/econo myukr.2024.01.054>
2. Kumar, V., Ashraf, A. R. & Nadeem, W. (2024). AI-powered marketing: What, where, and how? *International Journal of Information Management*, 77. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2024.102783>
3. Проценко А. К. (2023). Використання штучного інтелекту в маркетингу: сучасні тенденції та перспективи. *Економіка та підприємництво*. Вип. 50. С. 123–131. <https://doi.org/10.33111/EE.2023.50.ProshchenkoA>
4. Білик І. І., Лаврик К. Р. (2023). Використання штучного інтелекту в маркетингу: перспективи, переваги та недоліки. *Актуальні проблеми розвитку економіки регіону*. № 19(1). С. 109–115. <https://doi.org/10.15330/apred.2.14.8-16>
5. Шуміло Я. М. (2022). Інструменти штучного інтелекту для управління поведінкою економічних агентів в маркетинговій діяльності. *Вісник Харківського національного*

- університету імені В. Н. Каразіна. Вип. 15. С. 60-66. <https://doi.org/10.26565/2310-9513-2022-15-07>
6. Huang, M.-H., & Rust, R. T. (2020). *A Strategic Framework for Artificial Intelligence in Marketing*. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 48, 30–50. <https://doi.org/10.1007/s11747-020-00749-9>
 7. Stone, M., Brooks, N., & Kay, M. (2020). *Artificial Intelligence in Strategic Marketing Decision-Making: a Research Agenda*. *The Bottom Line*, 33(2), 135–152. <https://doi.org/10.1108/BL-03-2020-0022>
 8. Manjunath, V.S., Girisha, T., Bastray, T., Sharma, T., Ramesh Babu, S., Mahabub Basha S., & Shwetha, T.A. (2025). Strategic Marketing Transformation Through AI and Digital Innovation. *Academy of Marketing Studies Journal*, 29(2), 1-12. URL: <https://www.abacademies.org/abstract/strategic-marketing-transformation-through-ai-and-digital-innovation-17372.html>
 9. Унгурян М. О., Купрієнко К. С., Онофрійчук І. В. (2025). Штучний інтелект як драйвер змін у стратегічному маркетинговому плануванні. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*. Серія економічна. Серія юридична. Вип. 45. С. 427-434. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16784192>
 10. Bobro, N., Hyshchuk, R., Strunhar, A., Bukovskyi, O., & Alekseiko, V. (2024). Exploring the Role of AI in Shaping Future Marketing Strategies: Evaluations and Outlooks. *Amazonia Investiga*, 13(80), 43-53. <https://doi.org/10.34069/AI/2024.80.08.4>
 11. Popescu, J., Spulbar, L. F. & Smarandescu, A. (2024). Examining the Impact of AI Technology on Marketing Strategies in Financial Services. *Annals - Economy Series, Constantin Brancusi University*, 6(2), (December 2024), 127-139. URL: <https://www.utgjiu.ro/revista/?page=curent&nr=2024-06,%20Volumul%20II>
 12. Kloba, L. & Kloba, V. (2025). Implementation of Artificial Intelligence in Marketing Strategy of Financial Services. *Green, Blue & Digital Economy Journal*, 6(2), 1-7. <https://doi.org/10.30525/2661-5169/2025-2-1>
 13. Chaudhari, S. (2025). Artificial Intelligence in Investment Banking Transforming Operations and Client Services (Feb 10, 2025). Available at SSRN: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5130872>
 14. Artificial Intelligence (AI) Use in Marketing — Statistics & Facts. *Statista* (Apr 15, 2025). URL: <https://www.statista.com/topics/5017/ai-use-in-marketing/#topicOverview>
 15. World Economic Forum. (2025). Artificial Intelligence in Financial Services 2025. White Paper. *WEF In collaboration with Accenture*. (Jan 2025). 27 p. URL: https://reports.weforum.org/docs/WEF_Artificial_Intelligence_in_Financial_Services_2025.pdf
 16. Share of Investment Banks Worldwide Using Artificial Intelligence (AI) as of 2020, by types of application. *Statista* (Jun 20, 2025). URL: <https://www.statista.com/statistics/1246874/ai-used-in-investment-banking-worldwide-2020/?srsltid=AfmBOopAnEjgtOSCZy9Aar3RSBMQAQOSEFy1jWQPrgga3AY8whLYjoMg>
 17. Transforming the Future: The Role of AI in Investment Banking. *DocuBridge Team*. (Feb 17, 2025). URL: <https://www.docubridge.ai/articles/transforming-the-future-the-role-of-ai-in-investment-banking>